

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIDAKTIKALIK O'YINLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578163>

Shaukebaeva Maqpal

Navoiy viloyati Konimex tumani 8-maktab

Boshlang'ich sinif o'qtuvchisi

1.1. Boshlang'ich sinf darslarida didaktik o'yinlarning ahamiyati

Bola hayotida bog'chadan so'ng maktabning dastlabki davrlari muhim o'rin tutadi. Shu bois boshlang'ich ta'lim davri ta'lim jarayonidagi eng mas'uliyatli davrdir. Bu paytda bolaning savodi chiqishi bilan birga, uning dunyoqarashi shakllanadi, tafakkur qilish malakasi rivojlanadi.

Bolaning o'quv faoliyatini rivojlantirishda turli o'yinlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar o'yin orqali o'z bilimlarini mukammallashtiradilar va uni chuqur o'zlashtiradilar. Shu jihatdan qaraganda, ta'lim jarayonida qo'llanadigan didaktik o'yinlarning ro'li beqiyosdir. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayoni samaradorligini oshiradi, ta'lim jarayonida o'quvchilar faolligini, o'qish motivlarini rivojlantiradi. O'qish motivlari ta'lim jarayonini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishda ham muhim o'rin tutadi.

Didaktik oyinlar boshlang'ich sinflarda ta'limning samarali bo'lishiga o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarishga ham katta yordam beradi, ya'ni didaktik o'yinlar vositasida nazariy bilimlar oson egallanadi, o'quvchilarning bilim olishga qiziqishlari ortadi.

Didaktik o'yinlar nafaqat boshlang'ich sinflarda, balki ta'limning keyingi bosqichlarida ham o'quvchilarning bilimga bo'lgan ishtiyoqlari rivojiga katta turtki bo'lishi mumkin. Ayniqsa qiyin o'zlashtiruvchi o'quvchilarning bilish imkoniyatlarini oshirishga bunday oyinlar samarali ta'sir ko'rsatadi.

«Hammamizga juda yaxshi malumki, boshlang'ich sinflardagi barcha fanlar bola qalbining oppoq daftari» ga yani bosh miya yarim sharlar po'stlog'iga o'chmas iz bo'lib yozilib qoladi» (O'fkir Hoshimov.).

Mustaqil O'zbekistonning kelajagi ko'p jihatdan barkamol, intellektual salohiyatli avlod va unga talim –tarbiya berish sifatiga bog'liq. O'zbekiston Respublikasida yosh avlodning bilish faoliyatini shakllantirish va uzluksiz rivojlantirib borishning maqsad-vazifalari, mazmuni va metodlarini o'rganib borish, ilmiy pedagogik asoslarga tayangan holda olib borilishi, muammoning yeshilishi, o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, ularda bilimni egallash faolligi, mustaqil bilish faoliyatini shakllantirish masalalariga bog'liq. Bunda

kichik yoshdagi maktab o'quvchilari bilan ularning bilish faoliyatini rivojlantirib borish, amaliy ko'nikma hosil etish vazifalari bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Boshlang'ish sinflarda o'quvchilarning bilish faoliyatini shakllantirib, rivojlantirib borishda o'qituvchilarimiz ta'limning innovatsion texnologiyalaridan foydalanib, o'z darslarini qiziqarli etib tashkillashtirib o'tishlari zarur. Yosh avlodning shakllanish jarayonini ularning aqliy rivojlanishi, tarbiyalanganlik darajasi va tafakkur qobiliyatini bilmasdan turib, ta'lim- tarbiya jarayonini samarali tashkil etish mushkul.

«Abdulla Avloniy») Agar pedagogika insonni har tomonlama tarbiyalashni hohlar ekan, unda insonni har tomonlama o'rganishi zarur» - deb bejiz aytmagan.

O'yinlar ta'limning ko'rgazmaliligini, o'qituvchining nutqini va bolalar harakatini o'z ichiga oladi, buning natijasida idrokda (ko'rish, eshitish, teri sezgisi belgilarida) birlik tug'iladi. Bu esa o'qituvchining aytganlarini bolalarning o'ylab olishiga va o'sha aytilganlarni ifodalab berishlariga, ya'ni didaktik o'yinlar qoidalarini o'quvchilarning o'zlari bajarishlariga imkon beradi.

O'yinlar bolaning his-tuyg'usiga ta'sir etib, unda o'qishga ijobiy munosabat va qiziqish xislatini tarkib toptiradi. Bolalar o'yinni zo'r mamnuniyat bilan ijro etadi. O'yin boshlanishini esa sabrsizlik bilan kutadilar, ularning ongida beixtiyor ertangi o'quv kunining quvonchli manzarasi gavdalanadi.

Har bir o'yinda ko'pchilik bolalar yoki butun bir sinf o'quvchilari ishtirok qiladi. Masalan, «Doiraviy misollar» o'yinida hamma bolalar masala yechadi, «Zanjircha»da 10, «Do'koncha»da 8—12 bola, «Narvoncha» da esa qariyb hamma o'quvchilar masala yechadilar va hokazo.

Bundan tashqari, o'yin jarayonida hatto bolalardan ba'zi birlari bevosita ishtirok etmasa ham, ular o'yinda imo -ishoralar vositasida bevosita qatnashadilar. Masalan, ko'zlarini yumib, kim necha marta taqillatganini tinglaydilar, «Eng yaxshi hisobchi», «Kim aniqroq va tezroq» kabi o'yinlarda o'z o'rtoqlarining misolni qanchalik to'g'ri-noto'g'ri yechayotganlarini kuzatib boradilar.

Bu esa o'qituvchiga o'quvchilar faoliyatiga individual munosabatda bo'lish imkonini beradi.

Biz bilamizki, bolalar o'qishning o'zidagina o'smaydilar, balki ular o'yin jarayonida ham hamjihat bo'lishga, hayotni bilishga o'rganadilar.

Bu o'yinlarda bolalarning o'z-o'zlarini boshqara, tuta bilishga o'rganishlarini ta'kidlab o'tish lozim. Bu o'yinlar bolalarni intizomli qiladi.

O`yin- bu bolalar uchun o`qish, mehnat qilish va tarbiya vositalaridir. Biroq, darsning asosiy qismini o`yin darsiga aylantirib qo`ymaslik lozim.

Bola hayotining asosiy turi o`yindir. “Bola uchun o`yin voqelik”- deb yozgan edi K.D.Ushinskiy, binobarin, tevarak atrofdagi voqelikdir. U bolaga xususan tushunarli bo`lgani uchun qiziqdir, o`yin bolaga shuning uchun tushunarli, unda qisman bolaning o`zi yaratgan narsa bor.

Bolalarning o`yin faoliyati maktabgacha yoshda paydo bo`lib, o`z taraqqiyotida oddiy taqlid qilishdan murakkab rolli o`yinga qadar bo`lgan yo`lni bosib o`tadi, bu o`yin dastlab kishilarning predmetlar bilan bog`liq faoliyatini, so`ngra o`ziga xos xususiyatlarni aks ettiradi.

O`yin o`sib borayotgan bola organizmining zaruriy ehtiyojidir va u orqali bolalarda tashkilotchilik ko`nikmalari tarbiyalanadi. Ammo o`yin har qanday sharoitda ham o`yindir. Shunday o`yinlar ham borki, ular bolalarga mustaqillikni, oddiylilikni, bir- biriga yordam berish hissini tarbiyalaydi.

Yan Amos Kamenskiy Grammatik o`yinlardan sistemali foydalanishning ahamiyati xususida gapirib, bunday deb yozgan edi: “Bola sog`lom bo`lishi uchun u doimiy harakatda bo`lishi zarur, shundagina o`yin qiziqarli o`tadi. O`yinga rahbarlik qilish va bolalarning hatti-harakatlarini doimo kuzatib turishi kerak. Chunki bolalar o`yin jarayonida har tomonlama tarbiyalanadilar.

Psixologik olimlar o`yinlarni to`rt guruhga bo`ladilar:

1. Funksional o`yinlar.

Bu o`yinlar bola organizmining har tomonlama rivojlanishida muhim rol o`ynaydi. Bu kichik yoshdagi bolalar uchun harakterli bo`lib, unda bolalar nima bilandir shug`ullanadilar, turli predmetlar bilan tanishadilar.

2. Qoidali o`yinlar.

Bu o`yinlarda bolalar tevarak-atrof va muhitdagi voqealardan habar topib, idrok etish bilan kifoyalanadi.

Bunda ko`rish, eshitish, his qilish kabi sezgi organlari idrok qiladi.

3. Rolli o`yinlar.

Bu o`yinda bolalar o`zlarini ma`lum bir rolini, qandaydir kasb egasi (shifokor, o`qituvchi, quruvchi kabi) vazifasini bajarayotgandek his etadilar. Har bir bola o`ziga tegishli rolni muvofaqiyatli bajarishga harakat qiladilar.

4. Konstruktorli o`yinlar.

Bu o`yinning asosiy mazmuni qurilishi komplekslari, taxta, qum, qog`oz materiallarining parchalarini qirqish, taxlash singari mehnat ko`nikmalarini hosil qilish kabilardan iboratdir.

“Eng yaxshi hisobchi”

O`quvchilar biri oldinga chiqib hisobchi bo`ladi. O`quvchilar “hisobchi”ga misollar beradilar. U misollarni og`zaki yechadi. Agar hisobchi

bironta misolni yecha olmasa yoki noto`g`ri hisoblasa unung o`rniga bu misolni bergan bola turadi. O`quvchilardan qaysi biri hamma misolni yechsa shu o`quvchi “eng yaxshi hisobchi” bo`ladi.

“Zinacha” o`yini

O`qituvchi doskaga yoki kartonga zina ko`rinishida bir necha misol yozadi. Misollar pastdan yuqoriga qarab ishlanadi.

70-20

67+13 54+12

“Harflarni qo`shish bilan yangi so`z hosil qiling”

Doskaga so`zlardan namuna yoziladi. O`quvchilar so`zlarni bironta harfini o`zgartirib boshqa nom yoki ism hosil qiladilar:

Ra'no-ma'no Zafar-Zufar

kiyik-kiyim ayiq-qayiq

Kimni ismi doskaga yozilgan bo`lsa, o`sha o`quvchi joyidan turib, o`z ismini va familiyasini hammaga eshittirib to`liq aytadilar.

Yuqorida berilgan o`yinlarning barchasi ona tili, o`qish darslariga oid. Shu fanlarda dars o`tishda shu o`yinlardan foydalanish mumkin.

O`yin elementlaridan darslarda, sindan tashqari mashg`ulotlarda foydalanish mumkin.

Matematika fanida quyidagicha o`yinlardan foydalanish mumkin.

“Quruvchilar” o`yini

Bu o`yinda berilgan so`zlarni o`z o`rniga qo`yib, chiroyli va to`g`ri gap tuza olgan o`quvchi g`olib hisoblanadi. Masalan: otdi, tong, sakkiz, soat, ketdi, Ravshan kabi gaplardan to`g`ri gap tuzdiriladi. Kim chiroyli va to`g`ri gaplar ko`p tuzsa, u yaxshi quruvchi hisoblanadi.

“Bu qanday so`z” o`yini

So`z uch xarfdan iborat. Birinchi xarf alfavitda o`n 16-o`rinda, keyingisi 15-o`rinda va oxirgisi 1-chi o`rinda turadi. Bu so`zni topib daftarga yozish. O`yin shu tariqa davom etadi.

“Estafeta” o`yini

Bu o`yin 2-sinfda “Urg`u” mavzusi o`tilgandan keyin o`tkaziladi. Doskaga uchta qatorga alohida so`zlar beriladi. Har bir qatordan bittadan o`quvchi doskaga chiqadi. Ular so`zlarga urg`u qo`yadilar:

“To`g`risini tanlab yoz!”

Doskada 1 ta harf 3-4 xilda yozib qo`yilgan bo`ladi. Shulardan bittasi husnixatga amal qilgan holda yozilgan bo`ladi. Doskadagi o`quvchilar to`g`ri yozilgan variantni topib, qayta yozib ko`rsatadi.

“Harflar adashib qoldi”

Magnit doskaga kesma harflardan soʻzlar tuzadilar. Undagi biror harfni oʻrni almashtirib qoʻyilgan boʻladi. Yoniga shu predmetni oʻzi yoki rasmi osib qoʻyiladi. Oʻquvchiga shu predmetni nomini bir necha marta talaffuz qilishi, boʻgʻinlab aytishi tavsiya qilinadi va shundan soʻng adashib qolgan harf oʻrniga qoʻyiladi.

Xulosa: Taʼlim va oʻqitish mazmunining nazariy masalalarini, uning shakli va uslublarini pedagogikaning bir qismi boʻlgan didaktika oʻrganadi.

Umuman pedagogika singari didaktika ham rivojlanadi. Uning rivorlanishiga Yan Amos Kamenskiy hissa qoʻshdi. Uning “Buyuk didaktika” asari oʻqitishni rivojlanishiga katta taʼsir koʻrsatdi.

Boshlangʻich taʼlim didaktikaning asoslari Shvetsariya pedagogi I.G.Pestolotsi asarlarida ishlab chiqilgan. Bulardan tashqari rus didaktikasining atoqli namoyondasi K.D.Ushinskiy boʻlgan. U ham oʻqitish masalalarini chuqur psixologik asosini yaratdi. Oʻzbek xalqi orasida ham H.H.Niyoziy, A.Avloniy kabi pedagoglar yetishib chiqdi.

Ular ham oʻzbek xalq maktablarini ochish, oʻquvchilarga darsliklar yozish kabi ishlarni davom ettirdilar.

Didaktikaga asoslangan holda biz oʻquvchilarga bilim beramiz. Taʼlim jarayonida turli usullardan foydalanamiz. Dars turini toʻgʻri va muvaffaqiyatli oʻtish uslubini ham toʻgʻri tanlasak dars yaxshi natija beradi. Har bir darsni koʻrgazmali va texnika vositalari bilan oʻtkazish joizdir. Shundagina dars bilimga boy oʻtadi. Oʻqituvchi izlanuvchan boʻlishi, darslarni rang-barang usulda oʻtishi kerak. Dars qiziqarli oʻtishi uchun faqat koʻrgazma qurollardan foydalanib qolmay, oʻyin elementlaridan, dars davomida harakatli daqiqalardan foydalanish lozim.

Oʻyin elementlaridan nafaqat darsda, balki darsdan tashqari ishlarda konferensiya darslarida foydalanish mumkin. Bu albatta boshlangʻich sinf oʻquvchilariga moʻljallangan. Ular bu yoshda oʻyinqaroq, tez zerikuvchan, diqqati tarqoq boʻladi. Oʻyin orqali ularni darsga, mavzuga jalb qila olishimiz mumkin.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari yosh boʻlgani uchun ularga sodda tilda tushunarli holda bilim berish va darslarda oʻyin elementlaridan foydalanish lozim. Bola hayotining asosiy qismi oʻyin bilan oʻtadi. Oʻyinlar faqat didaktik vosita boʻlmay, bola hayotining asosiy shaklidir. Shuning uchun biz oʻyinning nozik tomonlarini egallamay turib, oʻyin faoliyatini boshqarishini oʻrganmay turib oldimizda turgan masʼuliyatli vositalarni hal qila olmaymiz.

Tilni oʻrganish oʻquvcilar zehni, aqli, ongi, madaniy darajasini oshiradi va tilni puxta oʻrganmay turib, boshqa fanlarni oʻzlashtirish qiyin. Chunki har bir

predmetni ifodalash, bolaga o`rgatish hamisha so`zlar vositasida amalga oshadi.

O`yin orqali bola faoliyati mukammallashadi, ularni jismonan rivojlanishiga yordam beradi. O`yin jarayonida qiyinchiliklarni, to`siqlarni yengishga o`rgatib boradi.

O`yin bolalar faoliyatining asosiy turi. Bola o`yin orqali materiallarning ko`rinishi, rangi, tuzilishi turli o`simlik va hayvonot olamidagi o`zgarishlarni anglaydilar.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1."Pedagogik texnologiya asoslari". J.G'.Yoldoshev, S.A.Usmonov. Toshkent-2004y

2."Uzluksiz ta'lim" jurnali.

3."Xalq ta'limi" jurnali.

4. Ta'lim menejmenti jurnali.

5.Boshlang'ich ta'lim jurnali.

6."Практические пособие". С.Б.Кульнеевич, Т.П.Локосенина

7.Barkamol avlod orzusi. I .A.Karimov.

8. "Ma'rifat" gazetasi.

9. "Учитель Узбекистана" газетаси

10.Мустаев, Руслан Дамирович, and Сарваржон Анварович Абдуллаев. "АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИИЛАР ДАВРИДА АХЛОКИЙ-ЭСТЕТИК ГОЯЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ." Интернаука 24-3 (2020): 23-24.

11.Дехканбаева, М. Н., К. Накибов, and Р. Мустаев. "ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОПУСТЫНИВАНИЯ." Экономика и социум 11 (2019): 939-942.